

NAFS VA IYMON TUSHUNCHASI. BUGUNGI KUNDA INSONLAR O'ZINI BOSHQARA OLISHINING NAFS VA IYMONGA BOG'LIQIGI HAQIDA

Komilova Mukarram Qobiljonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o'qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8799-413

Raxmatullayev Husan,

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti,

1- kurs talabasi

rahmatullayevhusan007@gmail.com

Annotatsiya: Inson hayotida nafs va iymon tushunchalari muhim o'rin tutadi. Nafs – insonning ichki istaklari, his-tuyg'ulari va xohishlarini ifodalaydi. Iymon esa qalbdagi Allohga ishonch, tavba va amaliy e'tiqod bilan bog'liqdir. Nafsni to'g'ri yo'naltirish va iymonni mustahkamlash insonning ruhiy tarbiyasi va ma'naviy yetukligida asosiy omil hisoblanadi. Ushbu maqolada nafsning turlari, iymonning mohiyati, ular o'rtasidagi kurash va nafsni poklash yo'llari ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda insonlarni qay darajada nafs va qay darajada iymon boshqarayotgani haqida qisqacha ma'lumot bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Inson, iymon, nafs, xohish-istak, boshqarish, jilovlash, din, dunyo, hayot, yomonlik, odatlar.

Kirish:

Nafs bu insoniyat va hayvonotda bo'lgan hayotiy ehtiyojlar, instenktiv hatti-harakatlar va xohish istaklarga bo'lgan harakatni uyg'unlashtiruvchi ichki boshqaruv. Hayvonlardan farqli o'laroq insonlarda nafs bilan birgalikda "Iymon" ham bor. Iymon — bu insonning o'z hayoti, maqsadi va qadriyatlar borasida ichki ishonchi, barqaror e'tiqodi va o'ziga hamda yaxshilikka bo'lgan qat'iy umidi. Iymon o'z navbatida nafsga qarama-qarshi bo'lgan insonlarni ezgulikka yetaklovchi, qiyin bo'lsada oldinga ya'ni "maqsadlarga" intilishga turtki beradigan ichki energiya.

Hayvonlardagi nafs bilan insonlardagi nafsda kata farq bor. Hayvonlarda aql bo'lmagani sababli ularni nafs va ularga moyil bo'lib qolgan shartli va shartsiz reflekslar orqali hayot kechiradi. Insonlarda esa nafs bilan birgalikda iymon, aql, idrok, farosat kabi sifatlar va qobiliyatlar bor. Ba'zan o'sha aql, idrok, farosat kabi sifatlar yoki qobiliyatlar ham faqatgina iymonga bo'ysinibgina qolmay nafs uchun ham ishlab beradi. Biz siz bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzu esa aynan shu haqida. Mavzuga to'xtalishdan oldin nafs va iymon haqida tushunchalarni yanada boyitsak. Nafs — bu insonning ichki istaklari, ehtiyojlari, hissiyotlari va impulslarini ifodalovchi psixologik kuchdir. U odamni ma'lum bir narsaga intilish, yoqtirish yoki istashga undaydigan tabiiy ichki energetik holat sifatida tushuniladi.

Dunyoviy ta'rifga ko'ra nafs:

Psixologiyada — insonning instenktiv ehtiyojlari (ovqat, xavfsizlik, qulaylik, lazzatlanish), hissiy reaksiyalari va quvonch–g'azab kabi kuchli hislarni boshqaruvchi ichki mexanizm.

Fiziologiyada — miyada zavq va istaklarni uyg'otadigan dopamin, serotonin kabi neyrokimyoviy jarayonlarning natijasi.

Ijtimoiy nuqtayi nazardan — odamning xohishlarini boshqarish qobiliyati (oʻzini tuta bilish yoki tuta olmaslik) orqali uning xatti-harakatiga taʼsir qiladigan ichki omil.

Inson nafsı murakkab – nafs nafaqat hayotiy ehtiyojlar va instinktlarga xizmat qiladi, balki xulq-atvor, iymon, axloqiy qarorlar va maʼnaviy rivojlanishga ham taʼsir koʻrsatadi.

Bunga misol tariqasida bugungi kunda bekorchi vaqt oʻtazish uchun xizmat qiladigan narsalarga moyil boʻlib, kelajak uchun qoʻyilgan maqsadlarga boʻlgan harakatni keyinga surib borishimizni aytisak boʻladi. Bir kun kelib shu ertangi kun ham tugaydi biz uchun.

Asrlar davomida insonga oʻz nafsı dushmanlik qilib kelgan va bugungi kunda ham bu davom etmoqda. Oʻtmishga nazar soladigan boʻlsak toj-u taxt, boylık va hukmronlik kabi oʻtkinchi dunyoning foni boyliklariga oʻz aholisini tinchligini niqob qilgan holatda koʻz tikkan sanoqsız insonlar oʻz nafsı yoʻlida qurbon boʻlishgan va koʻplab insonlar hayotiga nuqta qoʻygan. Inson nafsı shunday pastkashliklarga qodir.

Iymon — bu insonning oʻz hayoti, maqsadi va qadriyatları borasida ichki ishonchi, barqaror eʼtiqodi va oʻziga hamda yaxshilikka boʻlgan qatʼiy umidi.

Dunyoviy maʼnoda iymon

Insonning oʻz imkoniyatlariga, kuchiga va maqsadiga ishonishi;

Hayotda adolat, ezgulık va maʼno borligiga boʻlgan eʼtiqodi;

Qiyinchiliklarga qaramay oldinga intilishiga turtki beruvchi ichki energiya;

Doimiy harakat va maʼnaviy oʻsishga undovchi ruhiy holat.

Yaʼni, dunyoviy nuqtai nazarga koʻra iymon — bu insonni barqaror, umidli va maqsadli qiladigan ichki ishonch tizimi.

Islomda iymonga taʼrif:

Iymon – til bilan iqror boʻlishva qalb ila tasdiqdir (1-73)

Iymon – soʻz, amal va niyat bilan bogʻliq ekanini bayon qiladi. (2)

“Iymon – tasdiqdir.”(3-35)

Iymon bu – nafsning yomonliklariga qarshi insonni toʻgʻri yoʻlgayetaklovchi ichki hissiyot.

Islomda nafsga taʼrif:

Nafs – insonning ichki “men”i boʻlib, unda shahvat, xohish, istak va ruhiy mayllar mujassam boʻladi. Qurʼonda nafs insonni ham yomonlikka, ham poklanishga yetaklovchi ichki kuch sifatida tasvirlanadi.

Qurʼon – Nafsning turlari

a) Nafs al-ammāra (yomonlikka undovchi nafs)

Mazmuni: “Albatta, nafs yomonlikka buyuruvchidir...” (4-12-53)

b) Nafs al-lawwāma (oʻzini malomat qiluvchi nafs)

“Va malomatchi nafs bilan qasam...” (5-75-2)

c) Nafs al-mutmaʼinna (xotirjam, poklangan nafs)

Mazmuni: “Ey xotirjam nafs...” (6-89-27)

Insonlar hayoti davomida ichki buyruqlarni va ichki xohish-istaklarni bajarish uchun toʻgʻri qarorni qabul qilishda doim nafs va iymon toʻqnashuvida boʻladi.

Qay Darajada toʻgʻri qarorni qabul qilish bu uning qanchalik nafsiga qulligi yoki qanchalik iymoni mustahkamligiga bogʻliqdir. Ushbu holatga bugungi kundagi dunyoning yarmidan koʻp aholisining yashash tarzini misol qilish mumkin.

Bugungi kunda texnologiyalar hayotni yengillashtirgan davrda koʻplab insonlar nafsning istaklariga ergashib, bekorchilik va yalqovlikka berilmoqda. Nafs insonni qulaylik va oson yoʻlni tanlashga undasa, iymon esa masʼuliyat va mehnatga chorlaydi. Shuning uchun yengillik va avtomatlashtirish davrida ham iymonli inson oʻz vaqtini foydali ishlarga sarflaydi, ruhiy va maʼnaviy oʻsishdan orqada qolmaydi, nafs esa uni faqat osonlik va passivlik tomon tortadi.

Xulosa:

Koʻpchilik odamlar umrini yengillik va yalqovlik bilan oʻkazyapti. Televizor, telefondagi bekorchi oʻyinlar va ijtimoiy tarmoqlar, yangi urfdagi kiyimlarni sotib olish, hayotni vaqti chogʻlik

bilan o'tkazish va bu dunyodagi voqeylikka yengil qarashlar bilan. Bunga asosiy sabab esa nafsning xohishlarini bajarishga moyillik va albatta, nafs tushunchasini to'liq anglamaslikdir. Hayoti davomida qilayotgan ishlarni qanday buyruqlarga va qanday xohishlarga asoslanib qilayotganini fikr qilmaslik. Lekin shunga qaramay nafsni jilovlab, rivojlanishga harakat qiladigan insonlar ham talaygina. Bu turdagi insonlar qisqa qilib aytganda dunyoni boshqaradi va mazmunli hayot kechiradi.

Tog'ri hayotda insonlarni o'z xohish istaklarini ro'yobga chiqarish huquqi bor. Lekin ularni me'yori bilan bajarish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibn Abi al-Iz. Sharh al-Aqidah at-Tahawiyah. Dar as-Salam nashri,
2. Sahih al-Bukhari, Kitob al-Īmān, 1-bob.
3. An-Nasafiy. Al-Aqida an-Nasafiyah, Fasl: al-Īmān
4. Qur'on, Yusuf surasi, 53-oyat
5. Qur'on, Qiyomat surasi, 2-oyat
6. Qur'on, Fajr surasi, 27-oyat